

документів у районі було закрито й зруйновано чимало церков. Місцеві органи влади вирішили зруйнувати і церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Активісти розібрали цегляну огорожу, попсували внутрішнє обладнання, діти з вчителями зняли хрести з куполів та дзвіниці. Подальша доля храму вирішилась на сільському сході. Було подано пропозицію не руйнувати приміщення церкви, а переобладнати його під комору для зберігання колгоспного зерна [8, 1]. Будинок священника використовували як клуб [6, 1].

На довгий час храм втратив своє пряме призначення і лише в 1942 р. було відновлено службу в Успенській церкві. З того часу храм більше не закривали, а священнослужителі поступово, на пожертвування віруючих, відновлювали зруйновані частини храму.

У 1973 р. церкву Успіння Пресвятої Богородиці взято на облік як пам'ятку архітектури в Обласному управлінні архітектури [5, 1].

Найбільше реставраційних робіт було проведено в 90-х рр. – у час становлення незалежної української держави. В 1992 р. завдяки спонсорській допомозі та на пожертвування прихожан встановили дзвони на дзвіниці [7, 1]. У 1994 р. виконали фасадний ремонт церкви. Ще рік потрібно було збирати пожертвування, щоб закупити фарби в Санкт-Петербурзі для розпису центральної частини храму. В 1998 р. виконали розпис бокових частин і входу. Повністю завершили ремонт в 2000 р., коли вигодили вітвар. На всі проведені роботи було витрачено – 15 000 умовних одиниць [6, 1].

Не в кожному селі є така гарна, велична і простора церква. Тішить, що віділяла у вирі історичних подій, вона продовжує діяти і приймати прихожан Медведівки і навколишніх сіл. Хочеться вірити, що майбутню церкву Успіння Пресвятої Богородиці не погіршиться у контексті подальших політичних і історичних подій, і ця святиня буде збережена для наших нащадків.

1. Державний архів Черкаської області. – Р-228. – Оп.1. – стр.228.
2. Державний архів Черкаської області. – Р-442. – Оп.1. – стр.8.
3. Державний архів Черкаської області. – Р-442. – Оп.1. – стр.2.
4. Центральний державний історичний архів у м. Києві. – Ф-127. – Оп.1009. – стр.1148.
5. Рішення обласного виконкому від 5.06.1973 р. за №332.
6. МПДА. Розповідь благодійного Чигиринського округу протоієрея Анатолія Прикотенка.
7. МПДА. Розповідь о.Романа священника Медведівської православної церкви Успення Пресвятої Богородиці.
8. МПДА. Розповідь Неживенко Лідії Семенівни, 1926 р.н., с.Медведівка Чигиринського р-ну.
9. Похилевич А. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.
10. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська обл. – Інститут історії Академії наук УРСР. – К., 1972.

І.В.Чепурна (Чигирин)

СВЯТО-ТРОЇЦЬКА ЦЕРКВА МОТРОНИНСЬКОГО МОНАСТІРЯ: ІСТОРІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

Мотронинський Свято-Троїцький монастир – архітектурна перлина Холодного Яру, документальна історія якого починається з епохи середньовіччя, а за легендами та переказами – з часів Київської Русі. Згідно архівних описів 1770 р., на території монастиря крім господарських та житлових споруд існувало 3 церкви: Святої Трійці, Іоанна Золотоуста, Покрови Пресвятої Богородиці [16, 123].

У 20-30-х рр. ХХ ст. Україною прокотилась хвиля варварського нищення “релігійного дурману”: соборів, монастирів, церков. Не обминуло це і Мотронинський монастир, у 1923 р. перестав існувати. Впродовж 30-40-х рр. ХХ ст. більшість монастирських будівель було зруйновано і на кінець 50-х рр. ХХ ст. із усіх його цивільних та культових споруд уцілила лише мурована церква Святої Трійці (1804 р.)

та кілька келій[17, 20].

Примітно, що разом із періодом руйнації пам'яток як в Україні, Так в Чигиринщині зокрема, починається активізація пам'ятоохоронної роботи. В 1920 р. у Черкасах було створено Повітовий комітет охорони пам'яток старовини і мистецтва, який у 1923 р. було перейменовано в Окропис – окружний комітет охорони пам'яток старовини, мистецтва і природи[1, 42]. Очолив його О.М.Олександров – вчитель історії та географії, людина високого інтелекту та наукової освіти, що все своє життя присвятив вивченню та охороні культурної спадщини. На основі детального опису об'єктів, визначення їх наукової, історичної та художньої цінності О.М.Олександровим був складений перший реєстр 24 найвизначніших пам'яток історії і природи Шевченківщини, до якого ввійшла і Свято-Троїцька церква [2, 22].

У 1923 р. Олександр Миколайович оглянув споруди Мотронинського монастиря та Мотронинського городища скіфського часу, склав опис предметів, що представляли історико-культурну цінність. За його пропозицією, на одному із засідань окружної комісії від 24.05.1927 р. Мотронинський монастир і Мотронинське городище було зареєстровано як пам'ятку республіканського значення[3, 5]. Можливо, саме це рішення і вберегло Троїцьку церкву від повного знищення, як це сталося з Чигиринським Троїцьким і Медведівським Миколаївським монастирями.

Прикладом справжнього патріотизму є відомий проект О.М.Олександрова щодо захисту монастирських споруд та городища в 1927 р. Комісаріатом охорони здоров'я було запропоновано створити тут лепрозорій з відведенням для нього 100 десятин лісового масиву. І громадськість, і сам Олександров були надзвичайно обурені таким рішенням. Олександр Миколайович написав докладні записки до всіх відповідних установ з проханням зберегти духовний центр православ'я: "...якщо ці місця, які мають меморіальне, історичне, археслогічне значення відійдуть під лепрозорій і будуть неприступні для людей, з чим вже погодитися не можна, це вже буде злочин перед пам'яттю народу". Його пропозиція була підтримана і 17.05.1927 р. Шевченківський окружний виконком прийняв рішення про відмову наркому здоров'я в створенні тут лепрозорію[18, 6].

У 30-х рр. ХХ ст. на території Мотронинського монастиря була створена комуна "Заповіт Леніна", а згодом уцілілі приміщення були передані Мельниківському колгоспу ім. Н.К. Крупської. Приміщення Троїцької церкви використовувалося під склад для сільськогосподарської продукції.

Із ліквідацією округів у 1930 р. охорона пам'яток була покладена на виконкомі обласних, районних та сільських рад. Це привело до руйнування уже сформованої централізованої пам'ятоохоронної системи і значно погіршило охоронну роботу. Про Свято-Троїцьку церкву забули, вона лишилася бездоглядною, руйнувалась як в силу природних, так і соціальних обставин. Руйнація пам'ятки продовжувалась і під час Великої Вітчизняної війни, хоча тут і було тимчасово відновлено богослужіння. Склепіння головного купола було зруйновано і впадо в середину приміщення, декоративні гравки похилились, увесь дах перебував в аварійному стані, на стінах з'явилися тріщини[13].

Увагу громадськості та державних органів Троїцька церква привернула лише в кінці 60-х років ХХ ст. із відновленням роботи Товариства охорони пам'яток історії та культури. На цей час будівля нагадувала купу цегли, облуплена, без вікон і дверей. Щоразу на пленумі правління розглядалось питання про відродження пам'ятки. Великим ентузіастом цієї справи був лісничий Кресельського лісництва, почесний член Товариства, красзнавець О.А.Найда. На обласних і районних засіданнях він виступав з конкретними пропозиціями, в яких звертав увагу на терміновий ремонт приміщення, поки ще церква не зруйнувалась повністю[4, 25].

У 1968 р. до 200-річчя Коліївщини Черкаською обласною та Чигиринською районною організаціями охорони пам'яток були розроблені заходи, затверджені на пленумі обласного товариства від 20.02.1968 р. [5, 28], відповідно до яких у Свято-Троїцькій церкві планувалося провести ремонтно-реставраційні роботи

та створити музей визвольної війни українського народу. Комісією в складі головного архітектора області Ренькаса О.С. та спеціалістів республіканських реставраційних майстерень було зроблено обстеження церкви. За актом обстеження, технічний стан церкви був незадовільний. Відтворення пам'ятки комісія рекомендувала провести згідно архівних матеріалів, малюнка Т.Г.Шевченка “Мотрин монастир. 1845”, тобто відповідно до її первісного вигляду [10].

Бригадою будівельників с.Мельники та Черкаським філіалом інституту “Дніпроцивільпромбуд” протягом 1968-69 рр. було проведено ремонтно-реставраційні роботи, під час яких відновлено барабан головного купола і сам купол, знято 4 декоративні главки, що були встановлені під час ремонтних робіт церкви в 1898-1900 рр.[11]. Однак після відновлювальних робіт 1968-69 рр. управління культури свчасно не організувало в приміщенні церкви музей, і вона знову використовувалася місцевим колгоспом під склад.

У 80-х роках ХХ ст. на Черкащині з ініціативи громадськості при обласній організації Товариства охорони пам'яток у складі археологів, краєзнавців, природознавців та інших спеціалістів була створена постійно діюча експедиція “Холодний Яр”, метою якої було комплексне вивчення історії та природи регіону. У звіті експедиції після обстеження території Мотронинського монастиря зазначено: “Коли підійшли до Троїцької церкви, то зрозуміли, чому так багато листів пишуть про невпорядкованість цієї пам'ятки архітектури. Дах майже весь розкритий, залізо поржавіло, лежить порване вітрами. Карнизи рвзвалюються, цегла випадає, pojawiaються тріщини, двері зняті і лежать осторонь. У вікнах немає жодної шибки. Стіни пописані з усіх сторін і на висоті в три людських зрости. Підлога забруднена, в смітті. Все, що можна було понівечити чи зірвати, то все зроблено” [7, 22]. За свідченнями М.І.Шмиголя, члена експедиції, місцева молодь заїжджала до приміщення церкви на мотоциклах, проводячи там своє дозвілля, оскільки клуб у селі Мельники закрили і молоді ніде було дитися. Микола Іванович відзначає: “...на сьогодні Чигиринській організації охорони пам'яток нема чим похвалитись щодо цієї пам'ятки. І всі зусилля і старання будуть марні, поки тут не буде жити людина...” [8, 176].

У 1983 р. на чергове прохання районної організації охорони пам'яток та членів Холоднорської експедиції обласними організаціями були складені заходи по впорядкуванню пам'яток Холодного Яру. Відповідно до програми заходів, на замовлення обласного відділу в справах будівництва і архітектури, інститутом “Укрпроектреставрація” було здійснене детальне обстеження Свято-Троїцької церкви та складено проект ремонтно-реставраційних робіт по її відтворенню [6].

У 1988 р. Київськими художньо-виробничими майстернями були розпочаті роботи по відродженню пам'ятки [15, 6]. Проте, через недостатнє фінансування і, як виявилось, на наступний 1989 р., – неякісно проведені ремонтно-реставраційні роботи, відновлення пам'ятки знову було припинено [14].

Констатуючи невдалі періодичні спроби відтворення Свято-Троїцької церкви, потрібно відзначити основну причину, через яку пам'ятка так і не була відтворена державою: тогочасний рівень громадської свідомості ще не вбачав у культових спорудах наукової цінності, історичного надбання українського народу, чіє життя споконвіку було тісно пов'язане з релігією. Відповідно відродження визначного центру православ'я стало можливим завдяки діяльності релігійних організацій. За рішенням Священного Синоду УПЦ від 24.01.91 р., було відновлено діяльність Свято-Троїцького жіночого монастиря. Протягом 1991-94 рр. за підтримки громадськості та УПЦ було проведено ремонтно-реставраційні роботи церкви, кількох господарчих споруд. У день Різдва Христового 1992 року на околиці монастиря залунали дзвони благовіста, провіщаючи нову віху в історії відродження давньої обителі [9].

Свято-Троїцька церква – це лише перший крок до відтворення комплексу монастирських споруд. У 1994 р. науковцями НДТІПІАМ на замовлення Управління архітектури, згідно генеральної схеми зон охорони Чигиринського історико-культурного заповідника (до якої входить і територія Мотронинського

монастиря), розроблено проект відтворення Мотронинського монастиря. Проект базується на історико-архівних, літературних джерелах та археологічних дослідженнях. Однак на сьогодні питання відбудови монастирських будівель є проблемним. Незважаючи на те, що Черкаський обласний виконавчий комітет звертався з проханням до релігійних організацій “визначити уповноважених представників для ознайомлення з проектними пропозиціями відбудови монастиря та опрацювання відповідної програми в облвиконкомі” [12], монастир не скористався даними розробками. У 1997 р. було здійснене самовільне будівництво двоповерхової келії, що не лише привело до спотворення історичного ландшафту, а й порушило відтворення первісного вигляду Мотронинського монастиря.

1. Державний архів Черкаської області (далі - ДАЧО). - Р-131, Оп. 1, Спр. 33.
2. ДАЧО, Р-131, Оп.-1, Спр. -25.
3. ДАЧО, Р-131, Оп. -1, Спр. -32.
4. ДАЧО, Р-4468, Оп. -1, Спр. -13.
5. ДАЧО, Р-4468, Оп. -1, Спр. -8.
6. Детальне інженерне дослідження Троїцької церкви Мотронинського монастиря Інститутом “Укрпроектреставрація”, 1985-86 рр.
7. Звіти експедиції “Холодний Яр”. - 1982 р. - т.2.
8. Звіти експедиції “Холодний Яр”. - 1982 р. - т.2.
9. Напис на меморіальній дощці в приміщенні Свято-Троїцької церкви.
10. Обласне управління архітектури, акт обстеження Свято-Троїцької Церкви Мотронинського монастиря. - 1968 р.
11. Обласне управління архітектури, довідка про ремонтно-реставраційні роботи Свято-Троїцької церкви. - 1969 р.
12. Обласне управління архітектури (із листа заступника голови облвиконкому О.М.Дубового Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України).
13. Матеріали польових досліджень, розповідь Макарюк В.В. с.Мельники Чигиринського р-ну.
14. Матеріали польових досліджень, розповідь головного архітектора Чигиринського р-ну Буяи В.Г.
15. Протокол Х звітної-виборної конференції Чигиринської районної організації охорони пам'яток від 16.02.1989 р. -
16. С.К.Кілосо. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю. - Київ, 2000.
17. Ескізний проект відтворення комплексу Мотронинського монастиря. - Київ, 1994.
18. Я.С.Воловик. Звіт про охорону пам'яток історії і культури на Черкащині в 1925-90 рр.

О.А.Пашковський (Черкаси)

ГОСПОДАРСЬКА, ОСВІТНЯ ТА БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖАБОТИНСЬКОГО СВЯТО-ОНУФРІЇВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТІРЯ

В культурному, освітньому і господарському житті регіонів України в різні часи помітну роль відігравали православні монастирі, в тому числі й такі периферійні як Жаботинський Свято-Онуфріївський чоловічий. Їхнє сучасне відродження і діяльність – важлива складова частина духовного життя незалежної української держави, що надає особливої актуальності вивченню цієї проблеми.

При визначенні місця і ролі Жаботинського Свято-Онуфріївського монастиря як культурної установи і освітнього-культурного та господарського осередку Черкащини доцільно з'ясувати історію його створення.

Протягом XVIII ст. на території краю православними залишалися чоловічі монастирі: Мотронинський, Лебединський, Жаботинський, Медведівський, Виноградський та жіночі: Чигиринський та Лебединський. В першій половині XVIII ст. вони були досить бідними, не володіли селами та кріпаками, в порівнянні з католицькими та уніатськими [1, 79].

Жаботинський монастир також переживав не найкращі часи. Пограбування з боку своїх і чужих, повстання, згони навчили братію пристосовуватись до скрутних

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

